

गणित विषय अध्ययन अध्यापनासाठी ऑडिओ व्हिडीओ प्रोग्रामची निर्मिती व त्याच्या
परिणामकारकतेचा अभ्यास करणे

संशोधक

श्री. नंदकुमार रघुनाथ कदम

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

मार्गदर्शक

प्रा. ज्योती मोरे

मातोश्री आसराबाई दराडे महिला शिक्षणशास्त्र
महाविद्यालय,
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
अभ्यासकेंद्र येवला – 54499

सारांश-

शिक्षण प्रक्रियेत ऑडिओ व्हिडीओ साधनांना फार महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ऑडिओ व्हिडीओ साधनाचा उपयोग हा अध्ययन अध्यापनात तर होतोच. परंतु इतर कार्यासाठी सुद्धा त्याचा वापर करता येतो. ऑडिओ व्हिडीओ प्रोग्रॅम हे ज्ञान प्रसारासाठी उत्तम साधन आहे. सध्याच्या विज्ञान तंत्रज्ञान युगातील शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक घडामोडी घडत आहेत. शैक्षणिक योजना कोणतीही असली तरी ती कार्यान्वित करताना विषयाचे आकलन सहज व सुलभरीत्या होण्यासाठी शैक्षणिक साधनाचा वापर करावा लागतो. सध्या शालेय शिक्षणाचा प्रसार विस्तार होत आहेत. परंतु गुणवत्ता मात्र घसरताना दिसत आहे. इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांना गणित विषयातील मूलभूत क्रिया देखील व्यवस्थितपणे करता येत नाहीत अनेक विद्यार्थ्यांचे तर पाठे सुद्धा पाठ नाहीत. गणित संकल्पनांचे पूर्णपणे आकलन या विद्यार्थ्यांना आलेले नसते म्हणून गणित विषयाच्या अध्ययन अध्यापनासाठी ऑडिओ व्हिडीओ प्रोग्रॅम ची निर्मिती करणे गरजेचे होते. आज बऱ्याच शिक्षण संस्थांमधून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची चित्र दिसत आहे. परंतु शिक्षकाची अपुरी संख्या व शैक्षणिक साधनांचा अभाव असे दृश्य मात्र दिसून येत आहे. एकाच शिक्षकाला एकाच वर्गातील 70 ते 80 विद्यार्थ्यांना सांभाळावे लागते ही वस्तुस्थिती विचारात घेता संशोधकाने संशोधनासाठी हा विषय निवडला.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

महत्त्वाचे शब्द – विद्यार्थी, ऑडिओ प्रोग्रॅम, व्हिडीओ प्रोग्रॅम, परिणामकारकता

प्रस्तावना-

आज मनुष्य हा सर्वात वेगवान प्राणी बनला आहे. त्याचे कारण म्हणजे मानवाने मानवाचा स्थायी भाव वापरून जे शोध लावले ते स्थायी भाव म्हणजे जन्मजात प्रवृत्ती होय. तसेच चिकित्सक वृत्ती निरीक्षण व शोधकार्य यांचा ही यात समावेश होतो. यातूनच मानवाने अनेक दुर्लभ परंतु उपयुक्त शोध लावले आहेत. दैनंदिन जीवनात जगत असतांना मानवाला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा समस्या सोडविण्यासाठी त्यावर काहीतरी उपाययोजना केली जाते. मानव ती समस्या सोडविण्यासाठी धडपडत असतो. म्हणजेच तो संशोधनकार्य करत असतो. कोणत्याही संशोधनात

कार्यपध्दतीचे स्वरूप, संशोधनाच्या पाय-या व संशोधनाच्या पध्दतीवर अवलंबून असतात. प्रस्तुत संशोधन प्रायोगिक पध्दतीने केलेले असल्याने विश्लेषणाची व अर्थनिर्वचनाची पध्दती इतर पध्दतीपेक्षा वेगळी आहे. संख्याशास्त्रीय साधनांचा व शेकडेवारी या साधनांचा वापर करून निष्कर्ष काढले आहेत.

साहित्याचा आढावा-

पारंपारिक पध्दती तुलनेने कमी आकर्षक परंतु मूलभूत संकल्पनांची स्पष्टता वाढवते. पारंपारिक पध्दतीच्या तुलनेत संगणक आधारित शिक्षण अधिक प्रभावी आहे. डिजिटल उपकरणांचा वापर विद्यार्थी अधिक सक्रिय होण्यासाठी, त्यांना माहिती मिळवण्यासाठी आणि शिकण्याच्या गतीला मदत करणारा आहे. संगणक सहाय्यित शिक्षण अधिक संवादात्मक आणि दृक-श्राव्य साधनांमुळे शिकण्याची गुणवत्ता वाढवते. संगणकाची उपलब्धता आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण यावर आधारित समस्या येऊ शकतात. दोन्ही पध्दतींचा मिश्रित वापर अधिक प्रभावी ठरू शकतो.

प्रस्तुत संशोधन अहवालातून संशोधकाला आपल्या संशोधन कार्यात नवी दृष्टी मिळाली अतिशय सोप्या पध्दतीने संशोधिकेने आपला विषय या ठिकाणी मांडला आहे त्यामुळे संशोधकाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. या संशोधनातून संशोधन कार्यवाही, जनसंख्या व न्यादर्श निवड, माहिती संकलन साधने, माहिती विश्लेषण साधने यांची उपयुक्त माहिती मिळाली.

प्रस्तुत संशोधनात पारंपारिक पध्दत व संगणक साहित्य अनुदेशन पध्दत यांचा तुलनात्मक अभ्यास संशोधकाला आपल्या संशोधकासाठी दिशा देणारा आहे. प्रस्तुत संशोधनात संशोधकाने जो विविध संदर्भ साहित्य व ग्रंथांचा प्रभावी वापर केलेला आहे यातून विषयाला तात्विक अधिष्ठान प्राप्त करून दिलेले आहे. यातून निश्चितच विषयात तो खोलवर गेलेला आहे हे दिसते. आपला विषय सविस्तरपणे कसा मांडायचा याची सखोल माहिती या संशोधन साहित्यातून मिळते.

संशोधनाची उद्दिष्टे -

१. गणित विषय अध्यापनासाठी ऑडिओ व्हिडिओ प्रोग्राम विकसित करणे.
२. ऑडिओ व्हिडिओ प्रोग्रामच्या निर्मितीमुळे विद्यार्थ्यांचे गणित विषयातील शैक्षणिक संपादन तपासणे.
३. ऑडिओ व्हिडिओ प्रोग्रामच्या माध्यमातून गणित विषयाच्या अध्ययन अध्यापनाची परिणामकारकता अभ्यासणे.

संशोधन पध्दती -

संशोधकाने प्रस्तुत संशोधनासाठी प्रायोगिक पध्दतीची निवड केलेली आहे. संशोधन पध्दतीची निवड करतांना संशोधकाने संशोधनाचा विषय, उपलब्ध साधने, उपलब्ध वेळ, आर्थिक कुवत या बाबींचा विचार केला आहे. प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकाने यादृच्छिक पध्दतीने एकलगत अभिकल्प रचना केलेली आहे. कृतीसंशोधनासाठी उपयुक्त असलेल्या अभिकल्पाचे स्वरूप, अंकपध्दती, त्यातून निष्पन्न झालेल्या आधारसामग्रीचे विश्लेषण सांख्यिकी तंत्राद्वारे करून त्याचा अन्वयार्थ लावून निष्कर्ष काढले आहेत..

माहिती संकलनाचे तक्ते व आलेख –

४.३.१ पूर्व चाचणीत विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या गुणांचे मध्यमान :-
 कोष्टक क्र. ०४

वर्गांतरे	वारंवारिता	गृहित मध्यमान	विचलन	गुणाकार
CI	F	AM	d	F x d
17-18	0	17.5	+4	0
15-16	4	15.5	+3	12
13-14	5	13.5	+2	10
11-12	4	11.5	+1	4
9-10	3	9.5	0	0
7-8	5	7.5	-1	-5
5-6	6	5.5	-2	-12
3-4	3	3.5	-3	-9
	N = 30			$\sum fd = 0$

मध्यमान
 AM = गृहित मध्यमान
 N = एकूण वारंवारिता

४.३.२ उत्तर चाचणीतील विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या गुणांचे मध्यमान :-
 कोष्टक क्र. ०५

वर्गांतरे	वारंवारिता	गृहित मध्यमान	विचलन	गुणाकार
CI	F	AM	d	F x d
17-18	11	17.5	+4	44
15-16	7	15.5	+3	21
13-14	7	13.5	+2	14
11-12	2	11.5	+1	2
9-10	0	9.5	0	0
7-8	1	7.5	-1	-1
5-6	2	5.5	-2	-4
3-4	0	3.5	-3	0
	N = 30			$\sum fd = 76$

४.३.५ पूर्व चाचणीत विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या गुणांचे प्रमाण विचलन :-
 कोष्टक क्र. ०७

वर्गांतरे	वारंवारिता	विचलन	गुणाकार	
CI	F	d	F x d	fd ²
17-18	0	4	0	0
15-16	4	3	12	36
13-14	5	2	10	20
11-12	4	1	4	4
9-10	3	0	0	0
7-8	5	-1	-5	5
5-6	6	-2	-12	24
3-4	3	-3	-9	27
	N = 30		$\sum fd = 0$	$\sum fd^2 = 116$

४.३.६ उत्तर चाचणीत विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या गुणांचे प्रमाण विचलन :-
 कोष्टक क्र. ०८

वर्गांतरे	वारंवारिता	विचलन	गुणाकार	
CI	F	d	F x d	fd ²
17-18	11	4	44	176
15-16	7	3	21	63
13-14	7	2	14	28
11-12	2	1	2	2
9-10	0	0	0	0
7-8	1	-1	-1	1
5-6	2	-2	-4	8
3-4	0	-3	0	0
	N = 30		$\sum fd = 76$	$\sum fd^2 = 278$

४.३.४ पूर्व चाचणी व उत्तर चाचणीच्या मध्यमानाचा तुलनात्मक आलेख :-

तुलनात्मक आलेख क्र. ०१

माहितीचे विश्लेषण-

मिळविलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान तसेच आलेख या साधनांचा वापर करण्यात आला. यामध्ये पूर्वचाचणीचे मध्यमान हे ९.५ इतके आहे व उत्तरचाचणीचे मध्यमान हे १४.५ इतके आहे. यामध्ये उत्तर चाचणीत विद्यार्थ्यांच्या गुणात झालेल्या वाढीचे मध्यमान १४.५ आहे. म्हणजेच सरासरी ५ गुणांची वाढ झाल्याचे दिसते.

संशोधन निष्कर्ष-

- गणित विषयाच्या अध्ययन अध्यापनात ऑडिओ व्हिडिओ प्रोग्रामचा वापर अध्यापनात केल्याने विद्यार्थ्यांची ज्ञान ग्रहण करण्याची क्षमता वाढते.
- पारंपारिक अध्यापन पध्दतीतून होणारी अध्ययन निष्पत्ती व ऑडिओ व्हिडिओच्या माध्यमातून केलेल्या अध्यापनात होणारी अध्ययन निष्पत्ती यात सार्थ फरत दिसून आला. यावरून पारंपारिक पध्दतीने केलेल्या अध्यापनापेक्षा ऑडिओ व्हिडिओ प्रोग्रामची निर्मिती करून केलेल्या अध्यापनाची परिणामकारकता अधिक असते असे सिद्ध झाले.
- ऑडिओ व्हिडिओ प्रोग्रामच्या निर्मितीमुळे गणित पाठ्यांशातील अमूर्त तत्व, संबोध, प्रक्रिया इ. मूर्त स्वरूप देऊन विद्यार्थ्यांच्या आकलनास चालना मिळाली.
- शाळेत विद्यार्थ्यांना ऑडिओ व्हिडिओ प्रोग्रामपेक्षा विविध तक्ते, चार्ट्स, चित्रे, अशी साधने वापरून अध्यापन केले जात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना संकल्पना समजण्यास कठीण वाटते.
- गणित विषयाच्या अध्ययन अध्यापनात पाक्यांशानुसार ऑडिओ व्हिडिओच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अचूक मार्गदर्शन केल्याने त्यांची गणित विषयात असलेली मिती दूर करण्यास मदत झाली.
- गणित विषयाच्या अध्ययन अध्यापनात ऑडिओ व्हिडिओ संदर्भातील विविध सॉफ्टवेअर्सची माहिती विद्यार्थ्यांना करून दिल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गणित विषयातील संकल्पना समजण्यास मदत झाली.

शिफारशी –

- शालेय स्तरावर प्रत्येक शिक्षकांना दरवर्षी पाठ्यांशानुसार ऑडिओ व्हिडिओ कार्यक्रम निर्मितीचे प्रशिक्षण देण्यात यावे.
- शालेय स्तरावर दरवर्षी किमान दोन ते तीन ऑडिओ व्हिडिओ साधन निर्मिती कृतीसत्र आयोजित करावेत.
- शालेय स्तरावर प्रत्येक शिक्षकांनी स्वतःच्या विषयाचे पाठ्यांशानुसार ऑडिओ व्हिडिओ साधनांचे नियोजन तयार करावेत.
- शिक्षकांनी अध्ययन अध्यापनात ऑडिओ व्हिडिओ साधनांचा वापर करणे अनिवार्य करावे.
- ऑडिओ व्हिडिओ सॉफ्टवेअर्स तयार करण्याचे प्रशिक्षण शिक्षक व विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावर देण्यात यावे.

संदर्भसूची

1. बापट, भा. गो. (१९८८) शैक्षणिक संशोधन, तिसरी आवृत्ती, नूतन प्रकाशन पुणे.
2. भिंताडे, वि. रा. (२००५) शैक्षणिक संशोधन पध्दती, नूतन प्रकाशन, पुणे.
3. भदाणे, एम्. ए. (२०१६), शैक्षणिक संख्याशास्त्र, संयोग पब्लिकेशन, नाशिक.
4. देशपांडे, प्रकाश आणि पाटोळे एन. के. (१९९४) संशोधन पध्दती, य.च.मु.वि. नाशिक.
5. जगताप, ह. ना. (१९९०), शैक्षणिक मानसशास्त्र, नरेन्द्र प्रकाशन, पुणे.
6. मुळे रा. रा. आणि उमाळे वि. तू. (२००४), शैक्षणिक संशोधनातील मुलतत्त्वे, विद्या प्रकाशन, औरंगाबाद.
7. तांबे च. तु. (२०१०), शिक्षण तरंग, वर्ष दुसरे, अंक ७ वा. इनसाईट प्रकाशन, नाशिक

